

KO'TARISH MOSLAMALARINING ELEKTR YURITMALARI UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI VA ULARNI QURILISH HUSUSIYATLARI

Eshmurodov.Z.O.¹

Abdusalomov Mavlonbek Bobur o'g'li²

Navoiy Kon-Metallurgiya Kombinati

¹⁻²Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar Universiteti

Tel: 913304669

E-mail:mavlonbekabdusalomov3110@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660694>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

Chastota o'zgartirgich, elektr yuklama, boshqarish sifati.

ABSTRACT

Yuk ko'tarish moslamalarida elektr yuritmasining chastota o'zgartirgichi elektr yuritmalar tizimlarining asosiy bo'g'inidir. Chiqish xarakteristikalari va umuman elektr yuritmalar tizimini boshqarish sifati uning parametrlari va tezligiga bog'liq.

Bunday o'zgartirgichlarni boshqarish uchun yuqori tezlikda ishlaydigan mikroprotessorli qurilmalardan foydalanish ma'lum bir faza yoki nazorat qonuniga muvofiq impulslarni shakllantirishning moslashuvchan algoritmlarini amalga oshirish imkonini beradi, bu esa ta'minot tarmog'ining parametrlari, tabiati va jarayonlari o'zgarganda ishonchli ishlashini ta'minlaydi. yuklamada yuzaga keladigan, shuningdek, konvertordagi nazorat qilish xususiyatlarini va chiziqli bo'lmaganligini hisobga oladi

Hozirgi vaqtda sanoatning barcha turlarida ishlab chiqarish unumdorligining uzluksiz o'sishi va mehnat xavfsizligiga qo'yiladigan talablarning ortib borishi munosabati bilan elektr yuritmalar uchun zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini yaratish kerak. Bunday tizimlarni yaratish zamonaviy kompyuter texnologiyalarisiz mumkin emas.

Dasturlashtiriladigan kontrollerlar, kompyuter kontrollerlari, diagnostika komplekslaridan foydalanish boshqaruv tizimlarini joriy etish vazifalarini avtomatlashtirishga, yuqori aniqlikdagi, samarali va nisbatan arzon qurilmalarni

yaratishga imkon beradi, ular oxir-oqibatda har qanday texnologik jarayonni optimallashtirishga yordam beradi, bizning holatlarimizda ishqorlar yani tuzlarni ko'tarishda bu texnologiyadan foydalanish ish samaradorligini va sifatini oshirish imkonini beradi.

Ko'tarish moslamalari elektr yuritmalarining funksional tuzilishi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan elektr yuritmalari bir qator asosiy funksional birliklardan iborat deb hisoblash mumkin. 1-rasmda zamonaviy avtomatlashtirilgan ko'tarish moslamalari elektr yuritmalari funksional tuzilishi ko'rsatilgan.

1-rasm - Zamonaviy avtomatlashtirilgan ko‘tarish moslamalari elektr yuritmalar tuzilishi.

Boshqarish ob‘ekti - harakatlantiruvchi vosita dvigatel (D) ko‘taruvchi moslamaning ishchi organi (IM) bilan birga. Boshqarish tizimi quyidagi boshqaruv ob‘ektlarini o‘z ichiga oladi:
 Elektr energiyasini o‘zgartirgich (EO’);
 Tezlikni avtomatik sozlash tizimi (TAST);
 Avtomatik xavfsizlik tizimi (AXT);
 Axborotni boshqarish tizimi (ABT);
 Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish tizimi (TJA BT).

AXT quyidagi funksiyalarni bajaradi:
 Texnologik kompleksni o‘rnatish va elektr-mexanik uskunalarni muhofaza qilish maqsadida mantiqiy operatsiyalarni bajarish ketma-ketligini nazorat qilish;

Texnologik jarayonni g‘ayritabiiy rivojlanishdan himoya qiladi va muammosiz holatga keltirish uchun maxsus qurilmalarda nazorat choralarini ishlab chiqadi;

Jarayon koordinatalarini o‘lchash va ularni ko‘rsatish;

Tezlikni avtomatik boshqarish tizimining boshqaruv harakatini shakllantirish.

Ko‘tarish moslamalari tezligini avtomatik nazorat qilish tizimi uchun yuqori tezlik xarakteriga erishish asosiy masala emas. Agar ishlash ko‘rsatkichlari majburiy bo‘lsa, bu juda maqbuldir. Tizimning hususiyatlarini ko‘rsatilgan va uni erkin tanlash imkoniyati bo‘lishi kerak .

2-rasm. Bo‘ysunuvchi tartibga solish printsiptiga ko‘ra, ko‘tarish qurilmasi elektr yuritimasining struktura sxemasi.

Yuqorida ko'rsatilgandek, ko'taruvchi qurilmaning elektr yuritmasi uchun ichki kuchlanish zanjiri va tashqi EYUK sxemasi bo'lgan ikki pallali tezlikni boshqarish tizimini qo'llash maqsadga muvofiqdir (3-rasm). Shu tarzda qurilgan bo'ysunuvchi boshqaruv tizimlari tashqi oqim cheklash sxemasini tashkil qilish zarurligiga

qaramay, amalga oshirish va aniqlikni ta'minlash imkoniyati nuqtai nazaridan eng istiqbolli bo'lib chiqadi. Bunday tizimlar uchun EYUK datchigini amalda qo'llash masalasi birinchi o'ringa chiqadi, nazorat qilish sifati va elektr yuritima parametrlarining o'zgarishiga qarshilikning qaysi birini tanlashga bog'liq.

3-rasm - Ko'tarish moslamasining ikki konturli tuzilgan tezligini nazorat qilish sxemasi

Yuk ko'tarish moslamalari chastota o'zgartirgichli elektr yuritmalari boshqarish ob'yektlarining algoritmik tuzilmalari

Ushbu bo'limda biz uchta nazorat ob'ektini ko'rib chiqamiz: Chastota o'zgartkichlarning turlari, tiristor konvertorining asosi va buyruq beruvchi nazorat qilish moslamasini. Boshqaruv tizimining tuzilishini sintez qilish uchun tiristor konvertorining xususiyatlari statik va dinamik tahlil qilinishi kerak.

Chastota o'zgartirgich tiristor konvertori: Keyingi paytda yarim o'tkazgichlarning ishlab chiqila boshlanishi va ular asosida o'zgartgichlar texnikasining rivojlanishi natijasida ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan chastota o'zgartkichlar tiristor va kuch tranzistorlari yaratilmoqda. Tiristorli va tranzistorli chastota o'zgartkichlar

(TChO') ikki guruhga bilvosita va bevosita chastota o'zgartkichlarga bo'linadi.

Tiristorli bevosita chastota o'zgartkichlar: Tiristorli bevosita chastota o'zgartkichlarda tarmoqdan kelayotgan o'zgarimas chastotali va kuchlanishning haqiqiy qiymati o'zgarimas bo'lgan o'zgaruvchan tok kuchlanishi bevosita oraliq o'zgartkichsiz chastota va kuchlanishining haqiqiy qiymati rostlanuvchan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiriladi.

Bevosita TChO'ning ishlash prinsipini shu o'zgartkichning bir fazali sxemasi asosida ko'rib chiqamiz (4-rasm). Bu sxema o'zgarimas tok tiristorli o'zgartkichning reversiv nol sxemasidan iboratdir. Agar chap guruh tiristorlariga ochilishi uchun signal berganimizda, yuklanish Z_{yuk} dan

kuchlanish nol nuqtaga nisbatan musbat ishorali bo'ladi va uning o'rtacha qiymati $U_{yuk} = U_{yuk0} \cos a$ bo'lib, bu yerda α tiristorlarning boshqarish burchagi;

U_{yuk0} boshqarish burchagi $\alpha = 0$ bo'lgandagi yuklanish Z_{yuk} dagi kuchlanish.

4– rasm. Bir fazali bevosita TChO‘ning sxemasi

Endi o'ng guruh tiristorlariga boshqaruv signallarini berib ochganimizda, chap guruh tiristorlari yopilib Z_{yuk} dagi kuchlanishning ishora-si manfiy bo'ladi. Agar boshqaruv impulslarini goh u goh bu guruh tiristorlariga davriy ravishda yuborib turganimizda, yuklanishdagi kuchlanishning ishorasi ham mos ravishda o'zgarib turadi. Shunday qilib, yuklanishda chastotasi tarmoq chastotasidan farqli (unga teng yoki undan kam) chastotali o'zgaruvchan kuchlanish hosil qilamiz. Boshqaruv impulslarning ketma – ketlik davrini o'zgartirib U_{yuk} ning chastotasi boshqariladi, agar α boshqaruv burchagini

o'zgartirsak U_{yuk} ning o'rtacha qiymati rostlanadi.

Sanoat qurilmalari elektr yuritmalarida bevosita TChO'larning uch fazali nol sxemalari ko'proq qo'llaniladi va uning prinsipial sxemasi 5–rasmda tasvirlangan. Ishchi tiristorlarning soni 18 ga teng. Bevosita TChO'ning uch fazali ko'prik sxemali variantda esa ishchi tiristorlarning soni 36 ga teng (6– rasm). O'rta va katta quvvatli o'zgaruvchan tok elektr yuritmalarida ushbu sxemali bevosita TChO' ning ishlatilishi iqtisodiy va ekspluatasion ko'rsatkichlari bo'yicha o'zini oqlaydi.

5–rasm. Uch fazali nol sxemali bilvosita TChO‘ sxemasi

Bevosita TChO'larning boshqariv burchagini boshqarish uchun reversiv o'zgarimas tok o'zgartkichlarida qo'llaniladigan faza siljitish qurilma-laridan foydalaniladi. Bevosita TChO'ning ishchi sxemasida tiristorlar komplekti soniga qarab FSQ lar ham shuncha bo'lishi, ya'ni uch fazali nol sxemali bevosita TChO' lar uchun FSQ lar soni oltita bo'lishi talab etiladi. FSQlarni boshqarish uchun chastotasi hamda kuchlanish amplitudasi

rostlanuvchan bo'lgan olti fazali simmetrik tizim bo'lishi kerak.

Bevosita TChO' chiqish kuchlanishining formasi to'g'ri burchakli – pog'anali bo'lsa, u holda boshqariluvchi kuchlanish manbai sifatida to'g'ri burchakli impuls ishlab chiqaruvchi olti fazali «generator»dan foydalaniladi. Bunday «generator» bir fazali generator va impulslar tarqatgich bloklaridan tashkil topgan bo'ladi.

6-rasm. Uch fazali ko'prik sxemali bilvosita TChO' sxemasi

Bevosita TChO'larning asosiy afzalliklari:

Tiristorlar quvvatlarining kichikligi va o'zgartkich foydali ish koeffitsienti yuqori;

Tiristorlarni boshqarishda sun'iy kommutatsiya qurilmalarining bo'lmasligi o'zgartkichning ishonchliligi darajasini oshiradi va og'irlik-o'lchov kattaliklarini kamaytiradi;

Formasini o'zgartirmagan holda past chastotalarda chiqish kuchlanishlarni olish mumkinligi;

Asinxron motorning rekuperativ tormoz rejimini osonlik bilan hosil qilish mumkinligi.

Bevosita TChO'ning asosiy kamchiliklari:

Chiqish kuchlanishi chastota qiymatining chegaralanganligi (tarmoq

kuchlanish chastotasiga yaqin va undan katta qiymatli chastotaga ega bo'lgan kuchlanish hosil qilish mumkin emasligi);

Tarmoq quvvat koeffitsientining past bo'lishi;

Ishchi sxemalarda tiristorlar sonining ko'p bo'lishi (uch fazali ko'prik sxemali bilvosita TChO'da tiristorlar soni 12 ga teng bo'lgan holda, bevosita TChO'da esa tiristorlar soni 36 ga teng).

Tiristorli bilvosita chastota o'zgartkichlar: Ta'minlovchi kuchlanishning chastotasini o'zgartirib asinxron motorning tezligini rostlash, tezlikni rostlash usullari ichida iqtisodiy jihatdan eng samarali usuldir. Tezlikni chastotani o'zgartirib rostlaganimizda butun tezlikni rostlash diapazoni oralig'ida asinxron motorning sirpanishi uncha katta bo'lmagan o'zgarmas qiymatda qolishi natijasida motorning isrof quvvati katta bo'lmaydi. Tezligi chastotani o'zgartirib boshqariladigan asinxron elektr

yuritmalarning statik va dinamik xususiyatlari o'zgarmas tok elektr yuritmalari bilan deyarli monand bo'ladi. Rotor chulg'amlari qisqa tutashtirilgan asinxron motorlarning o'zgarmas tok motorlarga nisbatan 1,5 – 2 martaba yengil bo'lishi va deyarli 3 barobar arzonligini hisobga oladigan bo'lsak, unda chastota bo'yicha boshqariluvchi asinxron elektr yuritmalarning sanoatda kelajakda qo'llanilishi imkoniyatlari xali juda keng ekanligi yaqqol ko'rinadi.

7 – rasm. Elektromexanik chastota o'zgartkichning blok sxemasi

Birinchi chastota o'zgartkichlar elektromexanik qurilmalar asosida yuzaga keldi. (7-rasm). Bunday elektromexanik chastota o'zgartkichda sinxron generator SG dan olinayotgan kuchlanishning qiymati va chastotasi bir – biriga bog'liq bo'lmagan holda boshqariladi. SG ning qo'zg'atish chulg'a-midagi o'zgaruvchan qarshilik yordamida kuchlanish qiymati boshqariladi, chastota esa o'zgarmas tok generatori G ning qo'zg'atish chulg'ami GQCh dagi o'zgaruvchan qarshilik yordamida boshqariladi. Garchi bu o'zgartkichda chastota o'zgarishi diapazoni

yuqori bo'lsa ham biroq uning texnik – iqtisodiy ko'rsatkichlari yuqori emas: o'zgartkichning o'rnatilgan quvvati juda katta (to'rta yordamchi mashinalar to'liq quvvat bilan ishlaydi); foydali ish koeffisienti va elektr yuritmaning tezkorligi past. Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron elektr yuritmalarning taraqqiyoti davri davomida elektromexanik chastota o'zgartkichlarning har xil turlari yuzaga kelgan bo'lsa ham elektromexanik tizimlarga xos bo'lgan yuqoridagi kamchiliklar u bu darajada saqlanib qolaverdi

Xulosa: Yuk ko'tarish moslamalarida chastota o'zgartirgishlardan foydalanish elektro mexanik yuritmalarning ishlash sifatini oshiradi. Bu turdagi qurilmalar bilan dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlarning qo'llanilishi,

boshqaqarish va rostdash jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtiradi. Boshqa shu turdagi qurilmalarga qaraganda iqtisodiy jihatdan ancha arzon hisoblangani uchun bu turdagi texnologiyani qo'llashning samarasi juda yuqori.

References:

1. Xoshimov O.O., Imomnazarov A.T. Elektromexanik qurilma va majmualarning elementlari. -124 b.
2. Imomnazarov A.T. Ekektromexanik tizimlaming elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. - 155 b.
3. Modzelevskiy.D.E. "Цифровая система управления тиристорным электроприводом шахтной подъемной установки"11-16 b.
4. 4. Pirmatov N.B., Mustafakulova G.N., Maxmadiyev F.M. Elektr qo'llanma kursidan Transformatorlarni loyihalash. Uslubiy qo'llanma. -T.: ToshDTU, 2013.-95 b.